

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО УРОКА

Омарова Анар

ассистент преподаватель Нукусского государственного педагогического института
имени Ажинияза.

Шамуродова Мадина Холмурод кызы

студентка 1 курса бакалавриата Нукусского государственного педагогического
института имени Ажинияза.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10377262>

Аннотация. В данной статье мы рассматриваем применение инновационных и педагогических технологий в общеобразовательных школах. Современные образовательные и инновационные технологии на уроках музыки.

Ключевые слова: Образование, стандарт, музыкальная культура, музыка, пение, танцы, творчество, педагогическая технология, инновация, методы, контекст.

APPLICATION OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS WHEN TEACHING A MUSIC LESSON

Abstract. In this article we consider the use of innovative and pedagogical technologies in secondary schools. Modern educational and innovative technologies in music lessons.

Key words: Education, standard, musical culture, music, singing, dancing, creativity, educational technology, innovation, methods, context.

Применение инновационных и педагогических технологий в образовательном процессе. Как известно, Государственные образовательные стандарты определяют требования к содержанию и качеству общего среднего, среднего специального, профессионального и высшего образования. Поэтому Государственные образовательные стандарты в области музыкального образования стандартизируют элементарные основы народной музыкальной педагогики профессиональных музыковедов, исполнителей музыки, великих певцов, макомистов, эпических произведений.

Подчеркивается, что новое образовательное содержание музыкального образования, основанное на государственных образовательных стандартах, должно осуществляться вместе с музыкальными знаниями и умениями обучающихся. Поэтому музыкальная культура является новым содержанием образования, она предполагает воспитание

молодого поколения до уровня культурного человека, способного унаследовать наше национальное музыкальное наследие и воспринять богатство общечеловеческой музыки. Основная цель – овладение учащимися музыкальным искусством во всей его эlegantности, массовой музыкальной деятельностью: художественным восприятием музыки, пением, танцами и творчеством.

Мы уделим внимание вопросу о том, что представляет собой учебный процесс на основе новых педагогических технологий и чем он отличается от традиционных видов уроков. Известно, что в центре образовательного процесса на традиционных занятиях находится учитель. Он объясняет, задает вопросы и оценивает учебный материал. Ученики являются пассивными участниками процесса обучения, они слушают объяснения преподавателя и удовлетворены ответами на его вопросы. При обучении по педагогической технологии учащиеся самостоятельно приобретают знания и умения, поднимают свою активность до уровня оценивания. Исполнителем такого обучения является ученик.

Предмет музыкальной культуры связан со всеми предметами, преподаваемыми в общеобразовательной школе, включая литературу, изобразительное искусство, физическое воспитание, труд и другие предметы.

Педагогическая технология – это структурный метод выявления, создания и применения всех процессов обучения и приобретения знаний с учетом компетенций человека и их взаимодействия с целью оптимизации форм обучения.

На занятиях по музыкальной культуре учащиеся должны выполнять такие виды деятельности, как прослушивание музыки, пение, аккомпанирование музыкальным инструментам, выполнение ритмических движений в полном объеме. Таким образом, развиваются способности ученика слушать, концентрировать внимание, выполнять движения в соответствии с музыкой, следуя ритму на основе хлопать в ладоши.

Лексически понятие «инновация» в переводе с английского языка («инновация») означает «внедрение чего-то нового». Понятие «инновация» представляет собой специфическую ситуацию с точки зрения содержания.

Инновация – это деятельность, направленная на изменение внутренней структуры конкретной системы.

Инновационное образование («инновация» - нововведение, изобретение) - создание новых идей, норм, правил, других людей образование, создающее возможность формирования передовых идей, норм, качеств, связанных с естественным принятием правил, навыков, создаваемых Технологии, используемые в процессе инновационного

образования, называются инновационными образовательными технологиями или образовательными инновациями.

Образовательные инновации – это формы, методы и технологии, используемые в сфере образования для решения существующих проблем на основе нового подхода и гарантирующие более эффективный результат.

«Мозговой штурм», «Работа в парах», «Найди музыку», «Цепочка», «Часовые мили», «1 минута», «3,4,5,6,7», «Формат А4», «Выбор чисел», «Колесо памяти» и другие методы позволяют добиться высоких результатов.

Метод «Цепочка» может быть использован в целях содержания занятия в разных ракурсах. Например, ознакомление, выявление и расширение слов, относящихся к теме.

Если этот метод организовать путем произнесения слов, относящихся к теме урока, в цепной последовательности, это помогает определить, насколько участники усвоили тему, а также проанализировать, у кого из учеников хорошая память, а у кого — память и понимание немного отстают.

Этот метод для участников:

- Прежде всего, помогает закрепить воспоминания участников;
- Повышает их внимание, побуждает быть бдительными и внимательными;
- Формирует речевые навыки;
- Укрепляет ассоциативное мышление;
- создает дружескую атмосферу среди участников.

Для преподавателей:

- Позволяет познакомиться с участниками занятия;
- Выяснить качества участников и это позволяет проанализировать их психическое состояние;
- Помогает узнать, насколько развита память участников;
- Служит для того, чтобы организовать урок так же интересно и живо, как и первая встреча, создать искреннюю и дружескую атмосферу;

И с формой произнесения ключевых слов по теме,

- помогает узнать, насколько хорошо они согласовали данные слова по теме;
- В контексте темы анализируются слова или слова, которые были проигнорированы;
- Пройденная тема интересном виде укрепляется.

Педагогическая технология – это процесс, гарантирующий обучение ученика самостоятельному обучению, приобретению знаний, мышлению. В процессе

педагогической технологии под руководством преподавателя ученик самостоятельно приобретает знания, учится и усваивает их.

Педагогические технологии и знания, опыт и интерактивные методы педагогического мастерства обеспечивают наличие у учащихся-учеников знаний и передовых навыков.

REFERENCES

1. Ж.Ф Йўлдошев, С.А.Усмонов Педагогик технологияларнинг тадбикий асослари. - Тошкент, Ўқитувчи 2004 йил.
2. Қ.Толипов, М.Усмонбоева Педагогик технологияларнинг тадбикий асослари. Т. «Фан» 2006 йил.
3. Д.Хидоятова Самарали интерактив методлар 1.0. Т. VNESHINVESTPROM. 2023 йил.
4. Ишмухаммедов Р.Ж. Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари.Т. 2000 йил.
5. Д.А. Каримова Муסיкий педагоги маҳорат асослари.Т. Молия-иктисод 2008 йил.
6. Dildora Karimova, Dilorom Namozova. MUSIQA O`QITISHDA INNOVATSION-PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. Oquv qo`llanma
7. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии / М.:Сентябрь,1996.
8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
9. Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
10. 9.Omarova A. SCHOOL CHEERS THROUGH MUSIC PROFESSIONAL DIRECTION //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 151-156.
11. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.

14. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
15. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
16. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
18. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-187.
19. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
20. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.
21. SEGIZBAEVA G., АБАТБАЕВА R. QORAQOLPOG'ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O'RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 110-114.
22. Abatbaeva, R. (2023). BALLAD GENRE BY COMPOSER NAJIMADDIN MUHAMMEDDINOV. Modern Science and Research, 2(10), 340–343.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH